

Parcours et réussite aux diplômes universitaires : les indicateurs de la session 2013

Cette note de synthèse présente les principaux indicateurs sur le parcours et la réussite des étudiants à l'Université : taux de passage de L1 en L2 et de M1 en M2, taux d'obtention de la Licence, du Master et du DUT. Elle est accompagnée de la publication de ces indicateurs déclinés par université (voir encadré). Ces informations sont publiées pour la troisième année consécutive. Les résultats de la session 2014 devraient être disponibles au deuxième trimestre 2016.

27% des étudiants obtiennent leur Licence 3 ans après leur inscription en L1 et 39% après 3 ou 4 ans

Un peu moins de 27 % des étudiants inscrits pour la première fois en L1 à la rentrée 2009 ont obtenu une licence au bout de trois ans, à la session 2012. Une année supplémentaire a été nécessaire pour 12% d'entre eux (taux cumulé 3 ou 4 ans : 39 %). Les perspectives de réussite en licence sont fortement corrélées au type de baccalauréat obtenu : **si pratiquement 50% des bacheliers généraux obtiennent leur licence en 3 ou 4 ans, c'est le cas de 15% des bacheliers technologiques et 5% des bacheliers professionnels.**

La faiblesse des taux de réussite tient notamment au nombre élevé d'étudiants qui abandonnent leur formation en licence avant d'avoir atteint la 3ème année : 60 % des bacheliers professionnels, 50 % des bacheliers technologiques et 20 % des bacheliers généraux ne se réinscrivent pas à l'université à l'issue de la première année en L1. **Ces abandons ne sont pas obligatoirement synonymes d'échec. Une partie des étudiants concernés se réorientent vers des filières non universitaires : STS, écoles d'ingénieur, de management, de santé ou d'arts.**

Obtention de la L3 en un an : près de 8 étudiants sur 10 en Licence Générale et 9 sur 10 en Licence Professionnelle

77 % des étudiants inscrits pour la première fois en troisième année de Licence générale et 89% des

Taux d'obtention de la licence en trois ou quatre ans selon les caractéristiques des étudiants inscrits en L1 pour la première fois en 2009-2010

Modalité	% parmi les inscrits	Réussite en 3 ans %	Réussite cumulée en 3 ou 4 ans %
Homme	39,7	21,2	33,1
Femme	60,3	30,1	42,3
A l'heure ou en avance	57,6	35,0	49,3
En retard : un an	25,9	16,2	26,6
En retard : plus d'un an	11,2	8,9	14,9
Non bachelier	5,3	21,8	31,4
Littéraire	19,8	29,9	43,2
Economique	27,8	33,3	48,8
Scientifique	23,8	35,9	50,3
Technologique STG (1)	11,6	7,6	14,1
Autre technologique	5,6	11,0	17,6
Professionnel	6,2	3,0	5,0
Non bachelier	5,3	21,8	31,4
Total	100,0	26,5	38,6

(1) Sciences et Technologies de la Gestion

Sources : MENESR – DGESIP/DGRI - SIES

étudiants inscrits pour la première fois en Licence Professionnelle en 2012-2013 ont obtenu leur diplôme à la fin de l'année.

Parmi les diplômés de Licence Générale en 2013, 74% ont poursuivi leurs études en Master l'année suivante, dont 10 % en Master enseignement. Par ailleurs, 87 % des étudiants qui ont poursuivi en Master (hors Master enseignement) sont inscrits dans la même discipline que celle de la L3.

Taux de réussite en L3 et poursuites d'études en Master selon la discipline d'obtention de la L3

Discipline	Réussite en un an en % des inscrits (2012-2013)	Poursuite en Master en % des diplômés (2013-2014)
Droit	78,7	87,7
Sciences économiques	80,6	64,6
A.E.S.	77,9	68,4
Lettres-Arts	76,3	66,5
Langues	75,8	63,0
Sciences humaines	75,5	71,7
S.V.T.	79,7	80,2
S.T.A.P.S.	82,7	68,6
Sciences fondamentales et applications	70,8	79,9
Total	77,0	73,5

Sources : MENESR – DGESIP/DGRI - SIES

La réussite au DUT en 2 ou 3 ans concerne 3 étudiants sur 4

Un peu moins des deux tiers des étudiants inscrits pour la première fois en DUT en 2010 ont obtenu leur diplôme en deux ans. Trois étudiants sur quatre ont obtenu leur diplôme en deux ou trois ans.

Taux de réussite au DUT en deux ou trois ans selon le type de baccalauréat

Filières de baccalauréat	% des inscrits	Réussite en 2 ans (%)	Cumulée en 3 ans (%)
Général	67,0	71,2	81,7
Technologique	26,7	51,9	65,6
Professionnel	2,1	39,9	49,2
Ensemble bacheliers	95,8	65,2	76,5
Non-bacheliers	4,2	48,6	60,5
Total	100	64,5	75,8

Sources : MENESR – DGESIP/DGRI - SIES

Un peu plus de la moitié des inscrits en Master 1 obtiennent leur diplôme en 2 ans et 64% en 2 ou 3 ans

Parmi les étudiants inscrits pour la première fois en première année de Master en 2010-2011, 53 % ont obtenu leur diplôme à l'issue des deux années de formation du master, et 11 % ont obtenu le diplôme après une année supplémentaire. **Le taux de réussite en Master est en progression régulière : la réussite en 2**

ou 3 ans est passée de 56 % pour les étudiants inscrits pour la première fois en Master en 2007-2008 à 64 % pour la cohorte 2010-2011.

Cette progression s'explique essentiellement par une hausse du taux de passage de première en deuxième année, qui passe de 53 % à 59 % sur la même période.

Sources, champ et éléments méthodologiques

Les indicateurs sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Etudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscrits) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière) et le grand établissement « université de Lorraine ».

Ces indicateurs n'offrent cependant qu'une vision partielle de la réussite dans l'enseignement supérieur.

- seules les réorientations au sein de l'université sont prises en compte. En revanche, les bifurcations vers des filières autres qu'universitaires (formation paramédicale ou sociale, école d'ingénieurs par exemple) ne sont pas prises en compte ;
- les indicateurs sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Par ailleurs, chaque université possède sa propre population étudiante, qui diffère par ses caractéristiques socio professionnelles et le parcours antérieur : série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention. Or, les études sur la réussite en licence et en master montrent que la réussite varie fortement selon ces caractéristiques. Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants entrant en licence ou en master était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est la valeur ajoutée. Elle permet de situer une université par rapport à la moyenne nationale une fois les effets de structure pris en compte. Néanmoins, certaines caractéristiques ne sont pas prises en compte dans ces simulations (mention au baccalauréat par exemple) et des spécificités par établissement (modalités de notation) ne sont pas observables ou mesurables : aussi, si les indicateurs de valeur ajoutée complètent l'analyse qui peut être faite à partir des seuls indicateurs bruts, ils n'ont pas un caractère absolu.

Isabelle Maetz

MENESR DGESIP/DGRI - SCSESR - SIES

Les données par établissement sont téléchargeables à cette adresse :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>

Pour en savoir plus :

[« Parcours et réussite aux diplômes universitaires », Note Flash 14.03, MENESR-SIES, Juillet 2014](#)

[« Réussite et échec en 1er cycle », Note d'Information 13.10, MENESR-SIES, Novembre 2013](#)

[« Parcours et réussite en licence et master à l'université », Note d'Information 13.02, MENESR-SIES, Avril 2013](#)